

SERGEY YESENIN SHE'RIYATIDA TABIATGA OSHNO SHAXS

Xudoyberganova Durdon Anvarjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

Magistratura bo'limi Adabiyotshunoslik:

O'zbek adabiyoti mutaxassisligi

2-kurs magistranti:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17629508>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sergey Yeseninning “Fors taronalari” turkumidagi “Havo toza, musaffo, zangor” deb boshlanuvchi besh bandli she'r misolida lirik qahramonning tabiatga bo'lgan munosabati tahlil qilinadi. Har bir band lirik subyektning ruhiy-emotsional holati, Sharqona estetik idrok jarayoni va tabiat bilan uyg'unligi orqali o'rganiladi. She'rda metafora, takror, personifikatsiya va Sharqona musiqiylik kabi badiiy vositalar ishlatilgan bo'lib, ular lirik qahramonning ichki dunyosi va Sharqona poetik an'analarni aks ettiradi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, she'r lirik subyektning tabiat bilan uyg'unligi va ruhiy-emotsional rivojlanishini o'ziga xos estetik ruhda ochib beradi.

Kalit so'zlar: Lirik qahramon, ruhiyat, tabiat bilan uyg'unlik, Sharqona ruh, takror va ritmik barqarorlik, Estetik idrok, Romantik drammatizm, personifikatsiya.

Sergey Yeseninning “Fors taronalari” turkumida lirik qahramonning tabiat bilan uyg'unligi va ruhiy-emotsional holati she'riyatning markaziy mavzularidan biridir. Lirik turdagi asarda muallif yoxud lirik qahramon tahlili muhim ahamiyatga ega bo'ladi.¹ Lirik qahramon – lirik asardagi odam timsoli, lirik kechinmalar tashuvchisidir. Lirikada lirik qahramonning ichki dunyosi birinchi o'rinda turadi.² She'riyatda tabiat inson ruhiyatini aks ettiruvchi vosita sifatida ishlatiladi, Lirikaning o'ziga xos estetik va ruhiy idrokini yaratadi. Ushbu maqolada tahlil qilinayotgan she'r besh banddan iborat bo'lib, har bir band lirik qahramonning ichki dunyosi, tabiat bilan uyg'unligi orqali estetik tajribasini bosqichma-bosqich ochib beradi.

Havo toza, musaffo, zangor,
Gulzor bo'ldi menga sayilgoh.
Ufqlarga yo'l olgan sayyoh,
Yetolmaysan sahroga zinhor.
Havo toza, musaffo, zangor.³

Dastlabki ikki misra bandning umumiy semantik ohangini belgilaydi: lirik qahramon tabiat bilan uyg'un kayfiyatga kiradi. “Havo toza, musaffo, zangor” orqali berilgan uchlik sifat tabiatning tashqi ko'rkamligi emas, balki qahramonning ruhiy holati bilan uyg'unlashgan manzarani ifodalaydi. “Toza” — jismoniy butunlik, “musaffo” — ruhiy tiniqlik, “zangor” — ma'naviy kenglik ramzi sifatida ishlatilgan. Ikkinchi misrada tabiat qahramonning “sayilgoh”iga aylanadi. Bu lirik subyektning tabiatni tashqi obyekt sifatida emas, balki ruhiy panoh, ichki dunyoning muvozanat maydoni sifatida qabul qilayotganini ko'rsatadi. “Gulzor” obrazi nafislik va yashnashni bildiradi; demak, tabiat lirik qahramon ko'z o'ngida jonlanib, unga quvonch bag'ishlaydi. Bu ikki misraning sintaktik va poetik uyg'unligi qahramonning tabiat bilan ruhiy birlikka kirgan holatini mustahkamlaydi. Keyingi misralarda “Ufqlarga yo'l olgan sayyoh, Yetolmaysan sahroga zinhor.” - deya lirik qahramonning ichki pozitsiyasi yanada

¹ S. To'rayeva “O'zbek adabiyotida lirik asarlar tahlili” - Rossiya

² D. Ro'ziyeva “Adabiyotda lirika va lirik qahramon tushuncha”, Education Research in Universal Sciences, 2023

³ Yesenin «Fors taronalari», Yangi asr avlodi – Toshkent, 2007

ravshanlashadi. U o'zini "ufqlarga yo'l olgan sayyoh" sifatida tasvirlaydi — bu obraz doimo izlanishda bo'lgan, ma'noni, go'zallikni, ma'naviy yuksalishni qidirayotgan subyektning ko'rsatadi. "Ufq" — chegarasiz orzular, ideal holat, ma'naviy ufq bo'lib, qahramonning intiluvchan tabiatini ochib beradi. To'rtinchi misrada esa kontrast paydo bo'ladi: "sahro" — ichki bo'shashuv, ruhiy qurish, ma'naviy zaxlik ramzi. "Yetolmaysan sahroga zinhor" degan qat'iy modal ohang lirik qahramonning o'z-o'ziga bergan ichki ogohlantirishi sifatida talqin qilinadi. Tabiatdagi uyg'unlikdan ruhiy bo'shliq tomon og'ish xavfi bu yerda axloqiy-estetik ogohlantirish sifatida namoyon bo'ladi. Bu ikki misraning qarama-qarshiligi lirik subyektning ichki kurashini ham yoritadi: u go'zallik sari intiladi, bo'shliqdan esa qochadi. Lirikada lirik qahramonning ichki dunyosi birinchi o'rinda turadi.⁴ Oxirgi misrada esa, "Havo toza, musaffo, zangor." tarzida band boshlanishidagi misraning takrorlanishi kompozitsion halqa hosil qiladi. Bu poetik takror tabiat manzarasining barqarorligini, lirik qahramon ruhiyatidagi sokinlikning davomiyligini ifodalaydi. Shu bilan band mazmuni bir butun yaxlitlikka keladi, tasviriy-emotsional energiya markazga qaytadi. "Havo toza, musaffo, zangor" iboralari vizual va rangli simbolizmni ham uyg'unlashtiradi. Zangor rang osmonni, ruhiy sokinlikni va ulug'vorlikni ifodalaydi. Bu rang Sharq mumtoz she'riyatida ilohiy va estetik go'zallik bilan bog'liq bo'lib, subyektning ruhiy holatini ochadi. Lirik qahramon tabiatni passiv kuzatuvchi sifatida emas, faol idrok qiluvchi, ruhiy va estetik uyg'unlikni his qiluvchi subyekt sifatida qabul qiladi.

Dalalardan o'tasan tanho,
 Bog'lar senga ochadi quchoq.
 Chinni gulga bo'lib mahliyo,
 Qarshisiga cho'kasan nogoh
 Dalalardan o'tganda tanho.⁵

Birinchi misrada lirik subyektning "tanho" dalalardan o'tib, sayr qilishi yaqqol tasvirlanadi. Keyingi misra — "Bog'lar senga ochadi quchoq" — personifikatsiya orqali tabiatni mehribon, qabul qiluvchi subyekt sifatida ko'rsatadi. Bog' «quchoq ochishi» tasviri panoh timsolini beradi. Bu juftlikda lirik subyektning tabiatga bo'lgan munosabati ikki bosqichda namoyon bo'ladi: avval ichki ajralganlikni anglash (tanho), keyin esa ushbu tanholikka javoban tabiatning mehribon reaksiyasi (bog'ning quchoq ochishi). Struktura shuni ko'rsatadiki, yolg'izlik ijobiy ravishda qayta moslanadi: dala ichidagi tanholik bog'ning qabul etishi bilan yumshatiladi. Poetik texnik jihatdan bu juftlikda kontrast va personifikatsiyadan samarali foydalanilgan. "Tanho" so'zi satr oxirida mustahkam turib, ritmik teskari muvozanat yaratadi. Shuningdek, bu misralarda gapning sintaksisi soddaligi orqali hissiy aniqlik saqlanadi — murakkab metaforik qatlam yuzaga keladi, ammo ifoda aniq qoladi. Natijada, o'quvchi lirik qahramonning ichki kechinmasini tabiatning tilga olingan quchoq tasviri bilan bevosita his qiladi.

"Chinni gulga bo'lib mahliyo,

Qarshisiga cho'kasan nogoh" misralarida tasviriy-emotsional aniqlik yanada chuqurlashadi. "Chinni gul" frazeologik jihatdan sinuvchanlik, noziklik va nafislikni bildiradi: "chinni" sifatida berilishi gullarning beozor, shaffof va go'zal tabiati ta'kidlanadi. "Mahliyo" — ma'naviy zabt etilish, ruhiy mag'lubiyatning — lekin mazmun jihatidan yoqimli mahliylarning

⁴ N Ro'zimurodova "Lirik qahramon va badiiy psixologizm", New renaissance

⁵ Yesenin «Fors taronalari», Yangi asr avlodi – Toshkent, 2007

— holatini anglatadi. Bu misra lirik qahramonning tabiat go‘zalligiga bevosita taslim bo‘lishini ko‘rsatadi.

“Qarshisiga cho‘kasan nogoh” misrida esa taslimlikning jismoniy, dramatik ifodasi bor. “Cho‘kasan” — bexosdan boshi egilishi, butunlay taslim bo‘lish. “Nogoh” — kutilmaganlik, birdanlik ta’siri bilan bu taslimlikning kuchini oshiradi. Birinchi misra lirik qahramonning ilhomi, ikkinchisi esa unga ta’sirchan reaksiyani ko‘rsatadi. 5- misrada yana “Dalalardan o‘tganda tanho.” misrasi takrorlanadi.

Bu misra kompozitsion jihatdan bandni chiqishiga musiqiy hamda semantik barqarorlik beradi.

Shtirlar, yo‘q, shivirlar barglar,

Nafis, go‘yo Sa‘diy g‘azali.

Ko‘zlaringda ko‘kning go‘zali -

Oltin oydan yog‘iladi zar,

Nafis, go‘yo Sa‘diy g‘azali.

1–2-misralar: “Shtirlar, yo‘q, shivirlar barglar, Nafis, go‘yo Sa‘diy g‘azali.”

Bu juftlik bandning musiqiy-eshitiladigan muhitini yaratadi. “Shtirlar, yo‘q, shivirlar barglar” satrida tovushning tuzilishi juda muhim: “shtirlar” so‘zi bu shabboda ta’sirida daraxti barglardan eshitiladigan ovoz bo‘lsa, “shivirlar” so‘zida esa burglar so‘zga kiradi. Lirik qahramon birinchi so‘zni rad qilib, ikkinchisini tanlaydi. Barglar “shivirlaydi”, ya’ni mayin, nafis ovozda nimadir demoqda. Bu jarayon lirik qahramonning ichki dunyosiga ham ishora qiladi: uning qalbiga va ayni o‘rindagi ruhiy holatiga mos tarzda tabiat sokin, mayin shivirlaydi.

Ikkinchi misra — “Nafis, go‘yo Sa‘diy g‘azali.” Bu juda yuqori darajadagi poetik baho. Sa‘diy — Sharq mumtoz adabiyotining nozik didli, g‘azallarining musiqiyliigi va muloyim mazmuni bilan mashhur shoiridir. Tabiatning tovushi Sa‘diy g‘azalining ohangi bilan taqqoslanishi — lirik subyektning tabiatni estetik idrok etish qobiliyatini ko‘rsatadi. Bu tashbeh shunchaki o‘xshatish emas, balki tabiat–adabiyot parallelini yaratishdir. Keying misralarda “Ko‘zlaringda ko‘kning go‘zali — Oltin oydan yog‘iladi zar.” Bu juftlikda tasvir ko‘proq vizual, ranglar uyg‘unligi va yorug‘lik timsoli asosida qurilgan. Lirik subyekt mashuqasi she’rda tasvirlanmagan ammo yorning ko‘zlari shunday chiroyli tasvirlanadiki, oy uning ko‘zlarida jilvalanadi. Bu misra tasvirni yanada kuchaytiradi. “Oltin oy” — kechadagi go‘zallikning eng serma’no timsoli. “Zar yog‘ilishi” esa nur tushishining poetik ifodasi. Bu holatda: Lirik qahramon uchun ayol — nafaqat sevgi obyekti, balki tabiatning bosh go‘zalligini o‘zida jamlagan mavjudlikdir.

Band oxirida takrorning ishlatilishi tasodifiy emas. Endi bu takror avvalgi ma’nosidan kengroq ma’noga ega. Avval bu ibora tabiat tovushiga nisbatan ishlatilgan edi, endi esa u butun bandning umumiy estetik ruhini ham yakunlaydi.

Bu takror orqali shoir bandni musiqiyliigini taminlaydi. Bundan tashqari, takror badiiy usul sifatida bandning mazmuniy markazini mustahkamlaydi: nafislik — bu tabiatning ham, ayolning ham, lirik qahramon idrokining ham asosiy sifatidir. “Nafis, go‘yo Sa‘diy g‘azali” iborasi Sharq mumtoz adabiyotiga murojaat bo‘lib, estetik parallellik va poetik boylikni yaratadi. Band lirik qahramonning ruhiy-emotsional uyg‘unligini mustahkamlaydi va Sharqona estetika orqali subyektning go‘zallik idrokini boyitadi.

Dil qo‘shig‘in bastalar pari,

Nay sasidek mayin, dilrabo.

Og‘ushiga olsa ul barno

Ketar dildan xijron, g‘am nari,

Nay kuylaydi mayin, dilrabo.⁶

“Dil qo‘shig‘in bastalar pari, Nay sasidekmayin, dilrabo.” misralarida lirik qahramonning ichki dunyosi va musiqiy-tuyg‘u olami birinchi darajali ifodalanadi.

“Dil qo‘shig‘in bastalar pari” — bu metafora orqali lirik qahramonning qalbi bilan tabiat, san‘at va musiqa birlashadi. “Nay sasidek mayin, dilrabo” — nay musiqasi bilan qalbning ohanglari uyg‘unlashadi. “Dilrabo” epiteti bu tovushning ruhiy ta‘sirini kuchaytiradi: u qalbni ko‘taradi, hayrat uyg‘otadi, lirik subyektni ichki olam bilan uyg‘unlashtiradi. Juftlikda lirik qahramonning tabiat va san‘at bilan munosabati yaqqol ifodalanadi: u tabiat yoki tabiat vositasidagi musiqa orqali ruhiy va estetik zavq oladi. Bu holat romantik-estetik hislarning klassik namunasi.

5-misrada “Nay kuylaydi mayin, dilrabo.” band oxiri yana takror orqali yakunlanadi. Nayning mayin kuyi lirik subyektni ruhiy uyg‘unlikka keltiradi, u qalbini xijron va g‘amdan tozalaydi. Takror orqali musiqiylik kuchayadi, band yakuniy estetik ohang bilan tugaydi. “Dilrabo” so‘zi oxirida yana takrorlanib, qahramonning ruhiy holatini, tabiat va musiqa bilan uyg‘unligini mustahkamlaydi. Band ritmik va musiqiy tuzilishi bilan Sharqona lirikaning musiqiy va poetik ohangini mustahkamlaydi, qahramonning ruhiy holatini chuqur ifodalaydi.

Mana, uzoq kezib piyoda

Charchaganning ezgu matlabi:

Esar salqin, xushbo‘y shabboda,

Shimiradi qaqragan labim.

Esar salqin, xushbo‘y shabboda.⁷

1–2-misralar: “Mana, uzoq kezib piyoda, Charchaganning ezgu matlabi”

Bu juftlik lirik qahramonning jismoniy holatini ochib beradi.

“Mana, uzoq kezib piyoda” — uzoq va piyoda kezib charchagan lirik qahramon, tabiat bilan bevosita aloqaga kirishadi, ruhiy va jismoniy birlashadi. Bu misra qahramonning faol holatini ko‘rsatadi.

“Charchaganning ezgu matlabi:” — charchash nafaqat tananing holati, balki ichki izlanish va ruhiy intilish sifatida talqin qilinadi. “Ezgu matlab” — maqsadga yetish, ichki mukammallikka erishish niyati.

Ushbu juftlikda lirik qahramon tabiat va hayotiy faoliyat orqali ruhiy uyg‘unlikni izlayotganini ko‘ramiz: charchoq va sayohat ichki ma‘naviy o‘shishga sabab bo‘ladi.

3–4-misralar: “Esar salqin, xushbo‘y shabboda, Shimiradi qaqragan labim.”

Bu juftlik sezgi va estetik tajribaga to‘liq e‘tibor qaratadi:

“Esar salqin, xushbo‘y shabboda” — tabiatning salqinligi va hidlari lirik qahramonni o‘rab oladi. Salqinlik — ruhiy tinchlik, xushbo‘ylik esa estetik zavq timsoli. “Shimiradi qaqragan labim” — hissiy reaksiya. Lirik qahramon tabiiy go‘zallikka qarab nafaqat hayratlanadi, balki og‘zini ochadi, lablarini shimiradi — bu biologik va hissiy uyg‘unlik belgisi. Tabiat va inson o‘rtasidagi integratsiya bu misrada kuchli ifodalanadi. Demak, bu juftlikda tabiat va sezgi orqali

⁶ Yesenin «Fors taronalari», Yangi asr avlodi – Toshkent, 2007

⁷ Yesenin «Fors taronalari», Yangi asr avlodi – Toshkent, 2007

lirik qahramon ichki uyg'unlik va hayratni boshdan kechiradi. 5-misra "Esar salqin, xushbo'y shabboda." Band oxiri takror orqali yakunlanadi, bu musiqiy va semantik barqarorlik hosil qiladi. Takror: bandga halqa kompozitsiyasi beradi, Avvalgi tasvirlar qayta takrorlanadi va yakuniy uyg'unlik hosil bo'ladi. Badiiy vositalar, leksik elementlar va kompozitsion struktura she'rni romantik-estetik va Sharqona ruh bilan boyitilgan asar sifatida shakllantiradi. Shu tarzda, she'r lirik qahramonning tabiat bilan uyg'unligi va Sharqona estetik idrok jarayonini mukammal ochib beradi.

Xulosa qilib aytganda, She'r lirik qahramonning tabiat bilan uyg'unligini, ruhiy-emotsional jarayonini mukammal ochib beradi. Har bir band lirik subyektning ichki dunyosini bosqichma-bosqich yoritadi, tabiatning turli jihatlarini – vizual, sezgi va musiqiy – subyekt ruhiyati bilan uyg'unlashtiradi. She'rning badiiy tuzilishi, estetik go'zallik va ruhiy uyg'unlikni yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. She'rda ishlatilgan badiiy vositalar – metafora, tashbeh, takror, personifikatsiya va ritmik barqarorlik – lirik qahramonning ichki dunyosini boyitadi va tabiatni nafaqat vizual, balki ruhiy-emotsional kontekstda idrok etishga imkon yaratadi. Takrorlar va ritmik strukturaga e'tibor qaratilgan misralar she'rga musiqiy barqarorlik, Sharqona ohang va ritm beradi, bu esa lirik qahramonning ruhiy uyg'unligini mustahkamlaydi. Lirik qahramon tabiat bilan uyg'unligi jarayonida faqat passiv kuzatuvchi emas, balki faol idrokchi sifatida tasvirlangan. Har bir tabiat elementi – gulzor, barg shivirlari, bog'lar, nay kuylashi va xushbo'y shabboda – lirik subyektning ruhiy-emotsional holatini aks ettiruvchi vosita sifatida ishlatilgan. Shu orqali she'r Sharqona lirikaning asosiy xususiyatlarini: subtil musiqiylik, ruhiy uyg'unlik, estetik boylik va poetik go'zallikni aks ettiradi. She'rning Sharqona ruhiyati, metaforik va epitetik boyligi orqali subyektning ichki dunyosi mukammal ochiladi. Lirik subyektning tabiat bilan uyg'unligi faqat hissiy va estetik darajada emas, balki Sharqona falsafiy idrok orqali ham tasvirlangan: inson va tabiat uyg'unligi, ruhiy sokinlik va estetik zavqning o'zaro bog'liqligi. Shuningdek, she'rda Sharqona lirikaning badiiy uslublari – metafora, tashbeh, epitet, takror va ritm – tizimli tarzda ishlatilgan bo'lib, ular nafaqat har bir misraning ohangini boyitadi, balki she'rning umumiy estetik va ruhiy uyg'unligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sergey Yesenin " Fors taronalari".
2. S. To'rayeva "O'zbek adabiyotida lirik asarlar tahlili".
3. D. Ro'ziyeva "Adabiyotda lirika va lirik qahramon tushuncha".
4. N Ro'zimurodova " Lirik qahramon va badiiy psixologizm".